

КОМПЛЕКС ЗАДАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Тошева Гулнора Джураевна

доцент, Бух ИТИ

Бабаджанова Наргиза Рустамовна

магистр азиатского международного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8240519>

Аннотация. Для разработки комплекса заданий, направленных на развитие коммуникативных умений младших школьников мы изучили методическую литературу, рассмотрели опыт практикующих педагогов и определили критерии для диагностики, на основании которых мы предлагаем комплекс упражнений, дополняющий учебник по литературному чтению, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова в 2/ч. 3 класс.

Ключевые слова: факт, коммуникация, младшие школьники, литература, чтения, конструктивно.

A SET OF TASKS AIMED AT DEVELOPING THE COMMUNICATIVE SKILLS OF
YOUNGER STUDENTS IN THE LESSONS OF LITERARY READING

Abstract. To develop a set of tasks aimed at developing the communicative skills of younger students, we studied the methodological literature, reviewed the experience of practicing teachers and determined the criteria for diagnosis, on the basis of which we offer a set of exercises that complement the textbook on literary reading, L.F. Klimanov, V.G. Goretsky, M.V. Golovanov at 2/h. Grade 3

Key words: fact, communication, younger schoolchildren, literature, reading, constructively.

Все разработанные нами задания мы разбили на блоки в соответствии с выявленными критериями. Блок первый: задания, направленные на развитие умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с учетом адресата коммуникации/ с учетом цели коммуникации.

Для реализации первого критерия (умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с учетом адресата коммуникации/ с учетом цели коммуникации) были дополнены следующие задания:

1. Расскажите соседу по парте, а что бы Вы сделали, если бы Ваш друг не сделал, то, о чём Вы его попросили, да ещё три раза? Аргументируйте, почему Вы считаете правильными Ваши действия? (с. 39, «Иван-царевич и Серый волк»)

2. Продолжите высказывание и запишите свой вариант на себе в тетрадь: «Сказка научила меня...». А теперь, поменяйтесь с товарищем и сопоставьте свой вариант, записанный с вариантом вашего соседа. Совпадают ли они? Если же нет, то выразите свое мнение, приведя доказательства. (с. 39, «Иван-царевич и Серый волк»)

3. За одну минуту убедите соседа по парте, что быть добрым и отзывчивым — очень важное качество для каждого человека.

4. Представь себе, что ты учитель и тебе надо объяснить ученикам, что означает слово «сень» и смысл выражения «Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась».

Что бы ты им сказал? (дополнение к вопросам учебника на с. 86, А.С. Пушкин из романа «Евгений Онегин»)

5. Определите с какой целью Л. Толстой написал рассказ «Лев и Собачка», составьте небольшой рассказ и докажите одноклассникам почему именно эту цель преследовал перед собой автор. (с. 162, Л. Толстой «Лев и Собачка»)

6. Спросите родителей что им больше всего запомнилось в детстве. Подготовьте краткий рассказ и расскажите его перед классом. (с. 175, И.А. Бунин «Детство») Блок второй: задания, направленные на развитие второго критерия (умение слушать собеседника и вести диалог; умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий).

Мы предлагаем следующие дополнения к вопросам-заданиям учебника, способствующие развитию готовности обучающихся признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, что соответствует требованиям к результатам обучения в начальной школе, изложенным в п.11 ФГОС НОО.

1. Разыграйте спор между своим соседом по парте. Одна сторона должна найти и привести аргументы в пользу того, что Иван-царевич в некоторых эпизодах сказки тоже проявил жадность, как и его братья. А вторая сторона должна наоборот отстаивать тот факт, что Иван-царевич не жадный, приводя нужные доказательства. При составлении диалога вы можете пользоваться такими конструкциями: «Я считаю, что...», «В сказке говорится...», «У меня другое мнение...», «Я согласен с моим другом в том, что...но не согласен в том, что...» (дополнительное задание к вопросам учебника на с. 39).

2. Разыграйте диалог разговора Ивана-царевича и Серого волка. Как аргументировал Иван-царевич свое непослушание? Почему Серый волк не рассердился на Ивана-царевича даже после того, как тот не послушался его в третий раз? (дополнительные задания к вопросам учебника на с. 39)

3. Подготовьте пересказ отрывка из текста того момента когда мальчик оказался на самом вершине мачты от лица капитана. Постарайтесь как можно ярче и точнее выразить его чувства в тот страшный момент (с.156, Л. Толстой «Прыжок»).

4. Разыграйте спор между своим соседом по парте. Одна сторона должна найти и привести аргументы в пользу того, что детство — лучшая пора в жизни. А вторая сторона должна наоборот отстаивать тот факт, что быть взрослым и самостоятельным — вот что важно в жизни. При составлении диалога вы можете пользоваться такими конструкциями: «Я считаю, что...», «Как считают мои родители...», «У меня другое мнение...», «Я согласен с моим другом в том, что...но не согласен в том, что...». (дополнительное задание к вопросам учебника на с. 175, И.А. Бунин «Детство»).

5. Распределитесь на команды по 5 человек, выбрав карточку с одним из времен года. Задача каждой команды доказать, что выбранное время года является лучшим, нежели остальные. Для доказательства приведите по 5 произведений великих русских писателей и художников, в которых упоминается такое же время года, что и у вашей команды.

Распределите задачи между участниками команды таким образом:

- первый участник отвечает за поиск и сбор информации по произведениям русских писателей;
 - второй участник ищет информацию по произведениям среди художников;
 - третий участник приводит примеры из жизни почему Весна/Лето/Осень/Зима является лучшим временем года;
 - четвертый участник занимается компоновкой и составлением текста по аргументации позиции команды;
 - пятый участник выступает и отстаивает позицию от лица всей команды.

Каждый раздел учебника заканчивается главой «Проверь себя». Проанализировав его, нами были дополнены некоторые задания, которые идут после раздела «Поэтическая тетрадь №1» на с.78. Мы предлагаем дополнить вопрос задания 5: «Не кажется ли тебе, что ритм придаёт стихам особую музыкальность?», (ответ на который однозначен – либо «кажется», либо «не кажется») и продолжения: «какая музыка может сопровождать эти строки: быстрая, медленная, спокойная, торжественная?», добавить такое задание: прочитайте стихотворение по очереди с соседом по парте, используя разные темпы (быстро, четко, громко произнося слова\напевно и плавно). Обсудите с соседом, какой темп более уместен в данном произведении. Так дети могут прочувствовать и ритм, и темп, создавая поэтический диалог. В задании 6 авторы учебника предлагают: «Попробуй объяснить, что такое рифма и ритм своими словами». Мы же предлагаем дополнить задание следующим вариантом: «Поиграйте в «рифмы» с соседом по парте. Один из вас называет слово, а другой придумывает к нему рифму, после чего Вы называете слово в рифму, потом опять Ваш партнёр по игре. Может быть, из Вашего диалога можно составить короткое рифмованное стихотворение?» Задание 8: «Подумай, в чём «секрет» сравнения «снег лежит полотном»? Что с чем сравнивается? Почему поэт выбирает именно такое сравнение? Какую картину оно помогает представить?» Мы предлагаем дополнить следующим заданием: «Объединитесь в группы по 4 человека. Подумайте, с чем каждый из Вас сравнил бы «снег». Например, «снег падает как будто.....», «снег кружится как.....», «снег лежит как...». Какое из сравнений Вам больше всего понравилось и почему?» Помимо этого, мы дополнили задания к вопросам на с. 89:

«Выслушай соседа по парте, как он понимает смысл выражения «Уж небо осенью дышало», изложи своё мнение. Теперь сам начни объяснять соседу, как ты понимаешь смысл выражения «Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась», выслушай его мнение. Оцените, в чём вы с товарищем совпадаете, а в чём ваши мнения расходятся». Блок третий: задания, направленные на развитие умения конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.

REFERENCES

- Збука. Учебник. В 2-х частях. /Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. М.: 2011. Ч.1. С. 241, Ч.2. С. 114.
- Збука. Учебник. В 2-х частях. /Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. М.: 2011. Ч. 1. С. 96, Ч. 2. С. 112.
- Ксенова Н. И. Системно-деятельностный подход как основа формирования

метапредметных результатов // Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.) / Н. И. Аксенова. СПб.: Реноме, 2012. С. 140-142.

лексеева М. М., Яшина В. И. Теория и методика развития речи детей. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 448 с.

ндреева Г. М. Принцип деятельности и построение системы социально-психологического знания // Вестн. Моск. ун-та. Сер 14. Психология. 1980. № 4. С. 3-

нтонова Л. Г. Письменные жанры речи учителя Текст: учебное пособие к спецкурсу «Теоретические основы частной педагогической риторики» / Л. Г. Антонова. Ярославль: изд-во ЯГПУ, 1998. 114 с.

7 Glushenkova, A. I., Sagdullaev, S. S., & Davlyatova, M. B. (2017, September). Oil cake of sesamium Acad. InS. *YU. Yunusov institute of the chemistry of plant Substances AS RUz «12 th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds* (p. 202).

8 Baxtiyorovna, D. M. (2022). Food safety management. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 8, 64-67.

9 Bakhtiyarovna, D. M., Shakhidovich, S. S., Khalilovich, M. K., Mukimovna, A. Z., & Karimovna, Y. N. (2020). Investigation Of The Effect Of Plant Extracts On The Rheological Properties Of Wheat Dough. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 2(09), 41-47.

10 Davlyatova, M. B., Shernazarova, D. S., & Rashidova, G. N. (2022). Studying the effect of plant extracts on the rheological properties of wheat flour. *Science and Education*, 3(12), 398-405.

11 Davlyatova, m., & Rashidova, g. (2022). получение целебных национальных хлебобулочных изделий с добавками по стандарту. *science and innovation*, 1(a5), 135-149.

12 Bahtiyarovna, D. M., Shakhsaidovich, S. S., Khalilovich, M. K., Mukimovna, A. Z., & Karimovna, Y. N. (2020). Nutritional And Biological Value Of National Breads With The Use Of Vegetable Extracts. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 2(09), 85-96.

avlyatova, M., & Rashidova, G. (2022). OBTAINING HEALING NATIONAL BAKERY P

Рыгская Е. Н. Особенности уроков литературного чтения в рамках реализации ФГОС НОО// Личность, семья, общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. ДХ междунар. Науч.-практ. Конф. № 12(57). Новосибирск: СибАК, 2015. С. 22-26.

Рзукова В. С. Основы духовной культуры. Екатеринбург, 2000. 120 с.

Богин Г. И. Филологическая герменевтика: учеб. пособие / Г. И. Богин. Калинин: Изд-во Калинин, ун-та, 1982. 86 с.

Божович Л. И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности. / Л. И. Божович. М.: Академия педагогических и социальных наук, 1997. 352 с. 62

Вильев Ю. В. Педагогическое управление в школе: методология, теория, практика / Ю. В. Васильев. М.: Педагогика, 1990. 139 с.

Взрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов

Н

А

Д

Д

вузов / Сост. И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. М.: Академия, 2010.
368 с.